

ALPOMISH DOSTONIDA MIFONIM KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR SEMANTIKASI

Ahmedov Hakim Yarashevich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7467724>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alpomish dostonidagi mifonim komponentli frazeologizmlar va ularning semantikasi va ularning o'zaro munosabati, dostonda qo'llanilgan frazeologik birliklarning tabiati tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Mifonim komponentli frazeologik birliklar, Mifotoponim komponentli frazeologizmlar, Mifoantroponim komponentli frazeologizmlar, struktur semantik tahlil.

Miflar xalqlar bilimi taraqqiyotining eng qadimgi bosqichida bo'lgan dunyoqarashning asosiy shakli hisoblanadi. Bu jihat falsafiy manbalarda yaxshi izohlab berilgan: "Voqelikni bilishning, dunyoga qarashning o'ziga xos usuli bo'lgan mifning xarakterli xususiyati shuki, hamma narsalar va hodisalar unda bir-biriga ishtirokchi sifatida idrok etiladi. Buning natijasida bir xil buyumlarning sifatini ikkinchi xil buyumlarga bemalol ko'chirish mumkin bo'ladi. Mifologiya tabiat kuchlarini jonlantirib ko'rsatishga, ularni hissiy obrazlar, alohida vujudlar (odamlar, hayvonlar) shaklida tasvirlab ko'rsatishga asoslangan. O'sha zamondagi kishilarning nazarida mifik vujudning harakatlari g'ayritabiiy harakatlar emas, balki hech qanday shubha tug'dirmaydigan odatdagi, tamomila real harakatlar bo'lib ko'rinadi. Zevs haqiqatan ham momaqaldiroq va yashinni yaratadi, "tug'diradi". Atlant haqiqatan ham osmon gumbazini yelkasida ko'tarib turadi. Mifik qahramonlarning aqlga sig'maydigan jasoratlari haqiqatan ham bajarilgan ishlar deb xayol qilinadi. Mifologiyada bir xil narsalarning xossalarini ikkinchi xil narsalarga osonlik bilan ko'chirilganligi sababli, u xayolga keng maydon ochib beradi va bu maydonda mifologik tarzda fikr qiluvchi kishi har qanday o'zgarishlar qilishi va jasoratlar ko'rsatishi mumkin bo'ladi... Biroq mifologiya jamiyat uchun dunyoqarash bo'lmay qolgandan keyin ham o'z ahamiyatini saqlab qoldi va badiiy ijodda, san'atda ilhom manbai bo'lib qoldi" San'at va adabiyotda mifologiya negizida yaratilgan obrazlar realistik asoslarga ega, ya'ni voqelikning fantastik tasviri va xalq orzu – umidlarining badiiy ifodasini tashkil etadi. Masalan, Firdavsiyning "Shohnoma", Navoiyning "Farhod va Shirin", "Saddi Iskandariy" asarlaridagi mifologik obrazlar shular jumlasidandir.

Lingvistik adabiyotlarda mifonimlarning etimologiyasiga asoslangan holda juda batafsil tasnifi taklif qilingan:

Mifonimiya – bu hech qachon mavjud bo'lmagan, uning haqiqiy qismi kabi yaratilgan onomastik makonning bir turi. Unga odamlar fantaziyasi asosida

yaratilgan odamlar, hayvonlar, o'simliklar, xalqlar nomlari, geografik va kosmografik ob'ektlar, turli predmetlar va boshqalarning nomlari kiradi. Unda dinda eng yorqin ifodalangan teonimiya (xudolarning nomlari) va demononimiya (turli ruhlarning nomlari) alohida o'rin tutadi. Qahramonlar va titanlarning nomlari antroponimiyaning eng yaqin o'xshashligi – antroponimiya va teonimiya o'rtasida oraliq pozitsiyani egallaydi.

“Alpomish” dostonida uchraydigan frazeologizmlar mifologik-fantastik strukturasiga ko'ra mifonim va teonim komponentli iboralarga ajratish mumkin. Ushbu guruhlar ham o'z ichida kichik semantik guruhlariga bo'linadi. Biz uni tadqiqotimiz davomida quidagicha guruhlariga ajratishni lozim topdik.

1. Mifologik komponentli frazeologizmlar: devu pari xizmatida bo'lmoq (115), darvesh bobo karomat qilmoq (24), parilar oshiq bo'lmoq (27), Hazrati Jaltanga sig'inmoq (277), arvoq ursin (298), jin ursin (298), qari bilganni pari bilmas (390), Qirq chilton jilovdor bo'lsin (27), Cho'pon ota qo'ylarga oralamoq (25) va h.k.

Mifologik komponentli iboralar ham ushbu komponentning hosil bo'lish maqsadi, mifonimlashish jarayoniga ko'ra, yana bir qancha turlarga bo'linishi mumkin: a) Mifotoponim komponentli frazeologizmlar: Toponim komponentiga ega bo'lgan frazeologik birliklar eng milliy o'ziga xos lingvistik neoplazmalardir. Toponimik frazeologik birliklarga singdirilgan obrazlar tizimi shu xalqning dunyoqarashini ifodalaydi, uning madaniy-milliy tajribasi va an'alaridan dalolat beradi. Geografik ob'ektlarning nomlanishi orqali frazeologik birliklar xalqning o'ziga xos urf-odatlarini, fikrlash usullari, tarixi va mifologiyasi to'g'risida ma'lumot beradi.

I.K. Kropacheva toponim komponentli frazeologik birliklarni o'rganar ekan, bu frazeologik birliklar" ko'p hollarda boshqa frazeologik birliklardan komponentlarning semantik birlashuvining kamroq darajasi bilan farq qiladi", ammo, shunga qaramay, uning semantik yadrosini tashkil etuvchi ushbu birlikning asosiy qismini toponimlar tashkil etishini ta'kidlab o'tadi. Xususan, “Alpomish” dostonida “ Murodtepa”, “ Asqar tog'”, “Ko'kcha tog'”, “Bog'i balxash tog'i”, “Ko'k dala”, “Talqin cho'l”, “Bog'i balxash tog'i”, “Ko'hitang tog'”kabi juda ko'plab toponimlar mavjud bo'lib, bularning barchasida o'ziga xos mifologik xarakter insonning e'tiqodiy qarashlari bilan shakllantirilgan.

Bog'i balxash tog'ini ko'zlammoq(28).Ko'k dalaga joy tashlamoq(34)Talqin cho'lga suv chiqarmoq(57), Ko'hitang tog'ning ostiga bormoq(71) Murod teppaga do'g'inmoq(133).; Masalan, dostonida keltirilgan Murod tepa mashaqqat, qiyinchilikni yengish, yaxshi hayotga erishish yo'lidagi to'siqlar

mujassamlashgan obekt sifatida paydo bo'lgan. "Alpomish" dostonining boshqa variantlarida ham "Murod teppa" toponimi uchraydi. Masalan: Egamberdi Ollomurod o'g'li variantida Murodtepa deb ataluvchi bu tepalik xalqning e'tiqodiy qarashlarida murodini hosil qiluvchi tepalik sifatida qaralgnligi aytilsa, Fozil Yo'ldosh o'g'li variantida Murodtepa Alpomishga bir sinov sifatida talqin qilinadi. Bu sinovdan o'tish-o'tmasligiga qarab Alpomish ham keyingi maqsadlar sari ko'z tikadi. Abdunazar baxshi Poyonov variantida Murod teppa "tikka teppalik" nomi bilan qayd etiladi va bu teppalik qadimiy ezgu xislatli teppa ekanligi ta'kidlanadi. Masalan: - Ana Alpomish Murod teppaga do'g'inib, tip tikka tepasiga chiqib, otidan tushib, belini bo'shatib, teppa ustiga yonboshlab, "Bu qadim xislatli teppa ekan, bunga chiqqan kishi murodiga yetar"- deb o'zicha o'ylab yotdi.

"Go'ro'g'li" turkumidagi dostonlarda ma'lum bir tepalik yoki mashhur joy nomlarining uchrashi, unda xalq koriga yaraydigan, mard va botir yigitlar yetishib chiqadigan qahramonlar yurti sifatida talqin qilinishi ham bu toponimni mifologik xarakter kasb etishining isbotidir. Alpomish dostonida Qo'ng'iro't eli nazarda tutilsa, Go'ro'g'li turkumidagi dostonlarda "Chambil" keltiriladi.

b) Mifoantroponim komponentli frazeologizmlar: Alpomish obrazi ham mifologik qahramon. Shuningdek, dostonida ijobiy va salbiy xarakterdagi mifologik qahramon nomlari mavjud. «Alpomish» dostonida farzandning tug'ilishi, unga ism berilishi bilan bog'liq o'rinlar qisqa satrlarda aytilib ketgan bo'lsada, u doston syujetida muhim ahamiyatga ega. Doston qahramoni Hakimbek yetti yoshga to'lganda Alpinbiy bobosidan qolgan o'n to'rt botmon parli yoyni otgani uchun «Alpomish» deb ataladi: «Shunda barcha xaloyiqlar yig'ilib kelib aytdi: ...bu Alpomish alp bo'lsin. To'qson alpning biri bo'lib sanaga o'tdi». Qadim marosimlarda, xususan, shomonlikda marosimdan so'ng qahramonga ikkinchi ism berilgan. Bu birinchidan shomonning eranlar tomonidan tanlanganligini va ruhiy kamolatga yetganligini bildirsa, ikkinchi tomondan uning boshqa qiyofaga kirganligini, magik qudratga ega bo'lganligini ham ko'rsatgan. Bugungi kunda ham respublikamizning janubiy viloyatlarida ba'zan oilada o'g'il farzand tug'ilsa uni «orqalik» ekan deb, hamda insu jins, har xil yomon ruhlardan asrash maqsadida bolaga dastlab yolg'on ism beriladi. Agar shunday qilinmasa, u xastalikka chalinishi mumkin degan qarashlar mavjud. Marosimda magik harakatlar ritual ahamiyat kasb etsa, eposda u badiiy ko'rinishga ega. Alpomish dostonida qahramonning tug'ilishi, homiy ruhlar ko'magida bo'lishi, o'zga dunyoga safar, yovuz ruhlar bilan jangi, o'zga qiyofaga ega bo'lishi bu shomonlik marosimiga xos xususiyatlardandir. Arxaik, jumladan,

«Alpomish» eposida ham shajaraga alohida urg'u berilishi, Hakimbekning tug'ilishi va doimo pirlar ko'magida bo'lishi, qahramonliklar namoyish etishi, safarga o'tlanishi, yovuzlikka (yovuz ruhlarga) qarshi kurashi, yetti yillik zindon, ya'ni ramziy «o'lik»lik holatidan so'ng, qayta tirilib chiqib, Qultoy qiyofasiga kirishi struktural jihatdan shomonlik marosimi bilan aynan bir xil ekanligini ko'ramiz. Bundan tashqari dostonida antroponimlar qatnashgan frazeologizmlarga quyidagilarni keltirish mumkin: Hazrati Jaltanga sig'inmoq (277), Cho'pon ota qo'ylarga oralamoq (25) masalan: - Maboda birov bilib qolsa, quvsa, kimga sig'inaman - dedi. Alpomish aytdi: O'g'rining piri Hazrati Jaltanga sig'inasan - dedi.(277)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdiev A.T. «Alpomish» dostoni tilining leksik-semantik va stilistik xususiyatlari (Ho'kiz jirov varianti asosida): Filol. fan. nomz... diss. avtoref. - Nukus, 2011
2. Avrorin V.A. Проблемы изучения функциональной стороны языка. - Leningrad: Nauka, 1975, - s 154.
3. Bayzakov J. Лексические особенности казахского героического эпоса "Алпамыс": Автoref. diss. ... kand. filol. nauk. - Alma-Ata, 1967. - s. 19
4. Begmatova G. O'zbek milliy korpusida idiomalar bazasini yaratish. Fil.fan.bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. -Termiz: -2021, -b. 18
5. Galieva M.R. "Dunyoning lisoniy tasvirida diniy-mifologik tafakkurning aks etishi", Farg'ona, 2019, filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Ashurov D.A. "Alpomish" dostonining lingvokulturologik xususiyatlari. Fil.fan.bo'y. fal.fan.dok.diss. -Namangan, 2021,b. 123-
6. avtoreferati
7. Mirzaev T., Eshonqul J., Fidokor S. "Alpomish" dostonining izohli lug'ati. - Toshkent: Yelmus-Pres-media, 2007. B.27
8. Maxmaraimova Sh. O'zbek tili teomorfik metaforalarining qisqacha konseptual lug'ati. - Toshkent: Ch

